

RESUMO SIMPLES - CEXA - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

POPULARIZANDO A CIÊNCIA

Maria Vitória Gozi Usuna (mariavitoriagozi53@gmail.com)

Marcos Rogério Guilherme (mrguilherme@uem.br)

Dirceu Ikaro Silva Rocher (ra134848@uem.br)

Jaqueline De Carvalho Rinaldi (jak.rinaldi@gmail.com)

Rogério Dos Santos Maniezzo (ra82411@uem.br)

Desconhecido883 (awrinaldi@uem.br)

As plataformas digitais se tornaram um importante instrumento de divulgação. Em geral, as redes sociais no meio científico têm se tornado cada vez mais explorada como uma ferramenta de divulgação, oferecendo novas oportunidades à comunidade científica para divulgação de seus trabalhos, aumentando o alcance da ciência, criando um canal de diálogo dinâmico e acessível com o público e com potencial para combater desinformações (fake news). Pois, se tornaram uma ferramenta valiosa na promoção da ciência, como meio de educação informal, alfabetização científica e uma alternativa para aumentar a visibilidade pública. Portanto, essas plataformas digitais funcionam como uma ponte entre o mundo acadêmico e a população em geral. O objetivo

deste trabalho foi a aproximação da comunidade às atividades desenvolvidas pelo Rinaldi Research Group (@labrinaldi), além de divulgar notas de curiosidades em geral, com uma linguagem acessível e promovendo a interação com o público por meio das mais diversas ferramentas disponíveis. Os resultados revelaram que o uso da plataforma digital teve um alcance de mais de 750 contas, com público alvo monitorado entre de 18 a 54 anos, de diversos estados brasileiros, inclusive de outros países, como e.g. Itália, EUA e Reino Unido. Considerando os posts, feeds, contas alcançadas, seguidores e stories, acredita-se que o trabalho cumpriu com o seu objetivo na divulgação de informações de relevância científica de âmbito geral, proporcionando à comunidade um conhecimento mesmo que discreto de pesquisas, tecnologias e inovações e/ou assuntos que podem ser abordados na Universidade.

Palavras-chave: divulgação científica; tecnologia; inovação; pesquisa; sociedade.